

продукують власні смисли, звільнені від імперських ідеологем і кліше.

5. Освітньо-науковий вимір – переосмислення академічних традицій, гуманітарних дисциплін і методологій, що раніше спиралися на радянські або російські парадигми[3].

Отже, деколонізація культурного простору – це не лише процес відмови від чужих імперських форм і впливів, а й активна стратегія культурного самоствердження. Її кінцева мета – утвердження української суб'єктності, розбудова відкритої, демократичної та самобутньої культурної системи, що ґрунтується на власних цінностях, традиціях і праві народу самостійно визначати свою історичну і культурну траєкторію.

Список використаних джерел

1. Ольга Гомілко. Деколонізація української культури: політика воук чи національне пробудження? *Філософська думка*. 2023. № 3 URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1efa10cd-5022-449b-8170-a04737f5310d/content>

2. Мельничук Л. Ю. Деколонізація українського мистецтва та культурна дипломатія. *Український мистецтвознавчий дискурс*, 2023. № 6, 54–64. URL: <https://doi.org/10.32782/uad.2023.6.7>

3. Герчанівська Поліна. Деколонізація суспільства: український поворот. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* URL: <https://journals.urau.ua/visnyknakkkim/article/view/301962>

DOI: 10.5281/zenodo.18468628

СОЦІОКУЛЬТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Загалевиц В.Л., викладач циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної культури

Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО « Кам'янець- Подільський державний інститут»

Соціокультурна трансформація є складним і багатовимірним процесом, що охоплює зміни у системі цінностей, норм, форм соціальної взаємодії та культурних практик суспільства. Процес соціокультурної трансформації сучасної України набуває ключового значення в контексті формування та

оновлення національної ідентичності. У широкому розумінні соціокультурна трансформація – це системна зміна ціннісних орієнтирів, культурних практик, моделей соціальної взаємодії та світоглядних установок, яка відбувається під впливом історичних, політичних і технологічних чинників. Вона охоплює як інституційні, так і особистісні рівні суспільного життя, сприяючи формуванню нової якості культурного й національного буття.

Теоретичні засади аналізу соціокультурних трансформацій сформульовано у працях П. Сорокіна, Е. Дюркгайма, М. Вебера, А. Тоффлера, які підкреслювали взаємозв'язок між культурними змінами та еволюцією суспільства. У сучасному українському гуманітарному дискурсі (Л. Губерський, В. Андрущенко, О. Забужко, М. Попович) соціокультурна трансформація розглядається як необхідна умова становлення модерної української нації, що поєднує традиційні цінності з інноваційними орієнтирами розвитку, а також як еволюційна або кризова реакція суспільства на зміну історичних умов, що веде до формування нової системи цінностей і соціальних інститутів [2].

В українському контексті процес соціокультурних трансформацій має унікальні історичні та ментальні особливості. Вони зумовлені тривалою боротьбою за державність, досвідом колоніальної залежності, багат шаровістю культурної спадщини та сучасними викликами глобалізації. Починаючи з Київської Русі як колиски східнослов'янської державності, українська ідентичність зазнавала численних впливів – польського, литовського, московського, австро-угорського. У цих умовах основним чинником виживання нації став культурний опір – збереження мови, традицій, звичаїв, народної творчості. У ХІХ столітті, в добу національного відродження, українська інтелігенція, зокрема Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш заклала ідейні основи модерної української нації, обґрунтовуючи потребу в самостійному культурному та політичному розвитку. Цей етап можна розглядати як першу хвилю соціокультурної трансформації, спрямованої на конструювання модерної української ідентичності. У ХХ столітті українська ідентичність пережила

складні й суперечливі етапи – від короткочасного державотворення 1917–1921 рр. до радянської доби, коли політика русифікації суттєво обмежувала розвиток національної культури. Проте саме в цей період з’являються феномени “шістдесятництва”, дисидентського руху, самвидаву, які стали духовними підвалинами відновлення незалежності. Соціокультурна трансформація того часу полягала у переосмисленні колоніального досвіду та формуванні нових культурних практик, що відстоювали автономність українського культурного простору. Вона створила передумови для подальшого національного оновлення у пострадянську добу. Революція Гідності, цифровізація суспільства та спротив російській агресії стали каталізаторами глибоких змін у сфері колективної свідомості, громадянської активності та самоідентифікації [3].

Після 1991 року Україна вступила в етап пошуку нової ідентичності, яка мала подолати радянські архетипи та утвердити європейський цивілізаційний вибір. Цей процес ускладнюється соціальними кризами, інформаційними впливами та війною з Росією. Водночас саме в умовах боротьби за незалежність і територіальну цілісність українська ідентичність зазнає глибокого оновлення — від етнокультурної до громадянської.

В умовах глобалізаційних процесів, інформаційних викликів та воєнної агресії проти України особливої ваги набуває питання оновлення української ідентичності. Ідентичність, що історично формувалася через культурну спадщину, мову, духовність і колективну пам’ять, сьогодні зазнає переосмислення у напрямі посилення громадянської свідомості, соціальної відповідальності та відкритості світу. Українська ідентичність — це не статична конструкція, а динамічний феномен, що формується у процесі взаємодії історичних, культурних, політичних і соціальних чинників. У цьому контексті соціокультурна трансформація виступає не лише як наслідок історичних змін, але й як стратегія цілеспрямованого оновлення колективної свідомості, переосмислення культурних кодів і національних цінностей. Саме соціокультурна трансформація стає стратегією національного відродження, адже

вона інтегрує традиційні духовні засади українського народу з новими моделями культурного самовираження та соціальної поведінки [2].

Серед головних орієнтирів цієї трансформації можна виділити: демократизацію культурного простору та утвердження принципів свободи творчості й самовираження; цифровізацію культури як інструмент збереження пам'яті й поширення національного контенту у світовому просторі; розвиток креативних індустрій і нових форм громадянської участі; європейську інтеграцію як ціннісний і культурний вибір; переосмислення історичної пам'яті та зміцнення духовної єдності суспільства [1].

Таким чином, соціокультурна трансформація постає не лише як адаптація до глобальних тенденцій, а як усвідомлена стратегія оновлення української ідентичності, спрямована на формування суспільства нового типу – відкритого, інноваційного та ціннісно орієнтованого. Її результатом є поява нового образу українця – активного, відповідального, творчого громадянина, здатного до саморозвитку й збереження культурної самобутності в умовах глобальних змін.

Таким чином, соціокультурна трансформація в Україні є не лише процесом адаптації до глобальних тенденцій, але й проявом глибинного духовного відродження, що сприяє утвердженню нової моделі суспільства – відкритого, демократичного та орієнтованого на інноваційний розвиток.

Список використаних джерел

1. Бевз Тетяна Концепт ідентичності українства в умовах соціокультурних трансформацій: загрози національній безпеці в гуманітарній сфері (історіографія проблеми). *Українознавство*. 2020. № 3(76) (2020) URL: <http://journal.ndiu.org.ua/article/view/213207>
2. Богданович Г. Трансформація української ідентичності як чинник формування нової політичної нації. *Українознавство*. 2024. № 3. С. 44-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2024_3_5
3. Головаха Євген Українське суспільство: шляхи трансформації *Український соціологічний журнал*. 2016. № 1–2 URL: <https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/download/9561/9079>